

Ernährung, Haushalt und Oecotrophologie in sozialen Medien

Joachim Allgaier¹, Julia Allin, Katharina Junk, Mirjam Walter

Hochschule Fulda, Deutschland

I joachim.allgaier@oe.hs-fulda.de

Abstract

Bei der Oecotrophologie handelt es sich um ein multidisziplinäres Wissenschafts- und Praxisfeld, das u. a. die Bereiche Lebensmittel, Ernährung und Ernährungsberatung sowie Haushaltsökonomie und weitere Haushaltswissenschaften umfasst. Die Darstellung und Kommunikation von wissenschaftlichen Disziplinen in sozialen Medien ist ein wichtiger Aspekt u. a. auch für die Fächerwahl von Studierenden. Das HEROISM-Projekt, ein Forschungsprojekt der internen Forschungsförderung der Hochschule Fulda, befasst sich vor diesem Hintergrund mit der Repräsentation von Oecotrophologie bzw. von Haushalts- und Ernährungswissenschaften sowie deren Gegenstandsbereichen Ernährung und Haushalt in sozialen Medien. Drei Aspekte stehen hierbei im Fokus: (1) Wie wird die Disziplin Oecotrophologie bzw. Haushalts- und Ernährungswissenschaften in sozialen Medien abgebildet? (2) Welche Inhalte finden sich auf sozialen Medien zu den Themen Ernährung und Haushalt? (3) Von wem werden Inhalte zu Haushalts- und Ernährungsthemen über soziale Medien verbreitet? Besitzen die relevanten Akteure eine wissenschaftliche Expertise zum Thema Ernährung oder Haushalt? Im Projekt wird ein explorativer Ansatz verfolgt, der diese Themen empirisch beleuchtet. Hierzu werden u. a. qualitative und quantitative Inhaltsanalysen von ausgewählten sozialen Medienplattformen durchgeführt, durch die die Abbildung der Oecotrophologie und der Themen Haushalt und Ernährung untersucht werden. Der Beitrag stellt erste Ergebnisse der Inhaltsanalysen dar und zeigt auf, wie und von wem die Themenbereiche Oecotrophologie, Ernährung und Haushalt in ausgewählten sozialen Medien abgebildet werden.

Keywords: Oecotrophologie; Ökotrophologie; Ernährung; Ernährungswissenschaften; Haushalt; Haushaltswissenschaften; soziale Medien; Instagram; Expertise; Essstörungen; Abnehmen; Körperbild

1 Einleitung

Bei der Oecotrophologie handelt es sich um ein multidisziplinäres Wissenschafts- und Praxisfeld, das u. a. die Bereiche Lebensmittel, Ernährung und Ernährungsberatung sowie Haushaltsökonomie und Haushaltswissenschaft umfasst (z. B. Fegebank 2023). Die Oecotrophologie beweist große Alltagsrelevanz für die Lebenswelt von KonsumentInnen und leistet wertvolle Beiträge zur Bewältigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen, wie z. B. den globalen menschengemachten Klimawandel (z. B. Macdiarmid/Whybrow 2019) die Schaffung nachhaltiger Versorgungssysteme (z. B. Willett 2019) und eine transparente digitale Transformation im Bereich Ernährung und Haushalt (z. B. Wolfert et al. 2021). Der Gegenstandsbereich Ernährung und Haushalt betrifft nicht nur bestimmte Alterssegmente oder Teilpopulationen, sondern alle Mitglieder einer Gesellschaft. Jedoch scheint die oecotrophologische Expertise im öffentlichen Diskurs unterrepräsentiert und die Disziplin selbst vielen Menschen gar unbekannt zu sein.

Bisher ist nur wenig darüber bekannt, wie die gesellschaftlich hochrelevante Multidisziplin der Oecotrophologie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Es deutet jedoch einiges darauf hin, dass in der Öffentlichkeit zumindest teilweise eine verzerrte Wahrnehmung oder gar Unkenntnis der Disziplin und ihrer Unterdisziplinen als Feld akademischer Expertise vorherrscht (z. B. Buchholz 2015), die unter anderem auch dazu führen könnte, dass weniger junge Menschen die Oecotrophologie als relevantes Betätigungsfeld kennenlernen und aufgrund von verzerrter Wahrnehmung oder gar Unkenntnis weniger StudienanfängerInnen rekrutiert werden können. Somit könnte auch die Reproduktion und Weiterentwicklung oecotrophologischer Expertise potenziell gefährdet sein, obwohl diese gegenwärtig besonders benötigt wird.

Eine primäre Informationsquelle junger Menschen sind Social-Media-Plattformen wie etwa Instagram und TikTok. Essen und Ernährung stellen auf etlichen dieser Plattformen sehr beliebte Inhalte dar (z. B. Endres 2021). Insbesondere Kinder und Jugendliche werden auf Social-Media-Plattformen aber auch intensiv mit Inhalten bespielt, die gesundheitsschädliche Lebensmittel bewerben und dementsprechend z. B. auch zu einer globalen Adipositas-Pandemie beitragen (z. B. Chester/Montgomery/Kopp 2021).

Auch das Thema Haushalt ist beliebt, wenn etwa auf den Videoplattformen YouTube und TikTok Haushaltstipps als sogenannte „Life Hacks“ ver-

breitet werden. Diese Thematik ist insgesamt bislang verhältnismäßig untererforscht, aber vorläufige Erkenntnisse (z.B. Allgaier et al. 2025) deuten darauf hin, dass wissenschaftliche Expertise zum Thema Ernährung und Haushalt auf sozialen Medienplattformen stark unterrepräsentiert ist und reichweitenstarke Inhalte in der Regel von Akteuren ohne wissenschaftliche Expertise zum Thema Ernährung und Haushalt verbreitet werden.

Ein generelles Problem, das aus der empirischen Forschung zur Wissenschaftskommunikation bekannt ist, ist, dass Menschen mit wenig Wissen unseriösen Akteuren in sozialen Medien höheres Vertrauen entgegenbringen als jene mit einem höheren Grad an Wissen (z.B. Metag 2020). Dies gilt insbesondere auch für den Bereich Ernährung und kann entsprechend zu schädlichen Verhaltensänderungen im Essverhalten beitragen (z.B. Ruani/Reiss/Kalea 2023). Unbestritten ist, dass über soziale Medien gesundheitsbezogene Fehl- und Falschinformationen verbreitet werden (z.B. Wang et al. 2019), insbesondere auch im Themenfeld der Ernährung (z.B. Ricke/Seifert 2024). Angemessen benutzt könnten soziale Medien jedoch auch zu mehr und besserem Wissen über Essen und Ernährung und einer verbesserten informellen Ernährungsbildung beitragen, wenn z.B. die ExpertInnen aus dem Feld der Oecotrophologie diese professionell nutzen (Mayfield 2020).

Das vorgestellte Forschungsprojekt befasst sich deshalb mit der Fragestellung, wie die Oecotrophologie und die Themen Ernährung und Haushalt in den sozialen Medien abgebildet werden. Drei Aspekte sind hierbei von besonderem Interesse:

1. Wie wird die Disziplin Oecotrophologie bzw. Haushalts- und Ernährungswissenschaften in sozialen Medien abgebildet?
2. Welche Inhalte finden sich auf sozialen Medien zu den Themen Ernährung und Haushalt?
3. Von wem werden Inhalte zu Haushalts- und Ernährungsthemen über soziale Medien verbreitet? Besitzen die relevanten Akteure eine wissenschaftliche Expertise zum Thema Ernährung oder Haushalt?

Das Projekt leistet einen innovativen wissenschaftlichen Beitrag, indem eine bisher nicht untersuchte wissenschaftliche Fragestellung von hoher gesellschaftlicher Relevanz empirisch beleuchtet wird. Zudem hat das Projekt auch ein erhebliches Potenzial für die Praxis, wenn herausgefunden werden kann, welche Inhalte, Themen und Formate aus dem multidisziplinären Arbeitsbereich der Oecotrophologie erfolgreich über soziale Medien an diverse Zielgruppen kommuniziert werden können.

Das Projekt HEROISM (Haushalt, ERnährung, Oecotrophologie In Sozialen Medien) befasst sich vor diesem Hintergrund mit der Repräsentation der Oecotrophologie bzw. von Haushalts- und Ernährungswissenschaften (im Folgenden Oecotrophologie genannt) sowie deren Gegenstandsbereichen Ernährung und Haushalt in sozialen Medien. Das Forschungsprojekt wird gefördert von der internen Forschungsförderung der Hochschule Fulda.

2 Methodischer Ansatz

Im Projekt wurde ein explorativer Ansatz gewählt, der diese bislang unterforschten Themen empirisch beleuchtet. Hierzu werden qualitative und quantitative Inhaltsanalysen von ausgewählten sozialen Medienplattformen durchgeführt (vgl. Kessler/Wicke 2023), durch die die Abbildung der Oecotrophologie und der Themen Haushalt und Ernährung untersucht werden. Gleichzeitig werden Akteure, die zu den drei Themen in sozialen Medien aktiv sind, identifiziert und klassifiziert. Eine Auswahl dieser Akteure wird in der Absicht der Durchführung leitfadengestützter qualitativer Interviews kontaktiert, um mehr über die Motivation und Vorgehensweisen dieser Akteure zu erfahren.

Im ersten Arbeitsschritt erfolgte eine disziplinenübergreifende Literaturrecherche. Bisher konnten jedoch keine Studien aus den Fachgebieten der Oecotrophologie, Ernährungs- und Haushaltswissenschaften identifiziert werden, die die Darstellung der Oecotrophologie in sozialen Medien untersuchten. Obwohl Social Media inzwischen vielfach zur Verbreitung von (Fach-)Wissen genutzt wird, gibt es bislang nur sehr vereinzelte Erkenntnisse darüber, wie genau dies in unterschiedlichen Teilbereichen geschieht (z. B. Ahmed et al. 2019). Es kann jedoch angenommen werden, dass sich relevante Schlussfolgerungen ziehen lassen, wenn der Fokus auf allgemeinere Teilbereiche wie Haushalt und Ernährung ausgeweitet und weitere Disziplinen in die Suche einbezogen würden (z. B. Della Giusta/Jaworska/Vukadinović 2021). Insgesamt betrachtet gibt es jedoch noch erheblichen Forschungsbedarf hinsichtlich der Repräsentation von unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen in den sozialen Medien.

Der zweite Schritt stellte die Durchführung qualitativer und quantitativer Inhaltsanalysen dar. Hierzu wurde eine Pilotstudie durchgeführt, in der auf den Plattformen Instagram, TikTok, YouTube und Facebook jeweils 50 Bei-

träge zu den Suchbegriffen „Ökotrophologie“ bzw. „Oecotrophologie“ (es gibt unterschiedliche Schreibweisen für Oecotrophologie/Ökotrophologie – beide Begriffe wurden in die Suche einbezogen), „Diätetik“ sowie „Ernährung“ und „Haushalt“ gesichtet und induktiv kategorisiert wurden. Davon ausgehend wurde ein Kodierschema entwickelt, das folgende Kategorien umfasst: UrheberIn des Beitrags, Themenfeld, Datum der Analyse, Datum des Beitrags, Biografie UrheberIn, Kurzbeschreibung des Beitrags, Titel/Bildunterschrift des Beitrags (Caption), verwendete Hashtags, URL, Likes, FollowerInnen, Anzahl Ansichten (Views), Kommentare (Comments) sowie Sonstiges.

Nach Entwicklung des Schemas wurden jeweils 50 Posts auf der Social-Media-Plattform Instagram zu den Suchbegriffen Ökotrophologie, Oecotrophologie, Diätetik, Ernährung und Haushalt in die Stichprobe aufgenommen, eingehend untersucht und der/die UrheberIn der Beiträge sowie der Inhalt kategorisiert. Die Kategorien zum Inhalt umfassten Eigenwerbung, Werbung, Ernährungsbildung, Bildung allgemein, Rezepte und Unterhaltung. Die UrheberInnen der Posts wurden unterteilt in ausgebildete ErnährungsexpertInnen, Bildungseinrichtungen, Fachzeitschriften und Fachorganisationen, CreatorInnen (mit Fachexpertise und ohne Fachwissen), offizielle Einrichtungen und Behörden, Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsorganisationen und andere.

Oftmals ist in den gesichteten Beiträgen nicht klar erkenntlich, ob eine wissenschaftliche Qualifikation vorliegt. In den betreffenden Fällen wurde die (mögliche) Expertise der UrheberInnen der Posts mithilfe von plattformübergreifenden Suchen recherchiert und entweder verifiziert oder infrage gestellt. Es ist geplant, im Anschluss die Erhebung auf die Social-Media-Plattformen TikTok, Facebook und YouTube auszuweiten und weitere Suchbegriffe (Ernährungswissenschaft, Kochen, Essen, Rezepte, Putzen) in die Stichprobe aufzunehmen.

Der dritte geplante Schritt stellt anschließend eine qualitative Interviewstudie dar. Um einen tiefergehenden Einblick in die Arbeitsweisen und Motivation von Akteuren zu erhalten, die auf sozialen Medien größere Reichweiten zu Themen der Oecotrophologie, Ernährung und Haushalt erzielen, werden diese mithilfe halbstandardisierter Leitfäden interviewt. Die Erkenntnisse hieraus sollen insbesondere dazu dienen, bislang ungenutzte Potenziale für die öffentliche Kommunikation der Oecotrophologie nutzbar zu machen. In den folgenden Abschnitten werden erste Erkenntnisse aus Schritt zwei des Projekts zusammenfassend vorgestellt.

3 Ergebnisse

Hochschulen sind überdurchschnittlich präsent bei den Suchbegriffen „Oecotrophologie“ und „Ökotrophologie“, insbesondere auf der Plattform Instagram. So stammen z. B. 54% aller Posts in der vorliegenden Stichprobe zum Suchbegriff „Oecotrophologie“ auf der Plattform Instagram von Hochschulen. Der allergrößte Teil der Beiträge besteht aus Eigenwerbung oder der Bewerbung von Studiengängen oder des jeweiligen Fachbereichs der Oecotrophologie. Darunter fallen etwa Beiträge zu neuen Studiengängen, Studienberatung und Einschreibefristen, Berichte über Exkursionen, die Einstellung neuer MitarbeiterInnen oder auch die Prämierung von Forschungsarbeiten, etwa durch Forschungs- oder Förderpreise sowie prestigeträchtige Kooperationen und Publikationen. Oecotrophologisches Fachwissen wird hier jedoch nur in den seltensten Fällen transportiert.

Bei den allgemeineren Begriffen wie Ernährung und Haushalt gibt es eine Vielzahl von Akteuren und Themen. Generell ist die wissenschaftliche Expertise zum Thema Ernährung und Haushalt auf allen untersuchten Plattformen und zu allen Suchbegriffen unterrepräsentiert, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß (Endres 2021).

Beim Suchbegriff „Ernährung“ wurden 36 Beiträge in den Kategorien Ernährungsbildung oder Bildung allgemein verortet, bei zehn Beiträgen handelt es sich um reine Rezepte, zwei waren Eigenwerbung und bei zwei weiteren Beiträgen handelte es sich um reine Unterhaltungsbeiträge. Etliche als Ernährungsbildung präsentierte Beiträge waren aus fachwissenschaftlicher Sicht problematisch. Zentrales Thema war hier der Themenkomplex Gesundheit mit Fokus auf die Unterthematik Gewichtsreduktion und Abnehmen.

Das Thema Abnehmen ist hierbei sehr stark weiblich gerahmt, d.h. die UrheberInnen der Posts sind mehrheitlich weiblich – ebenso, wie diese sich an eine vorwiegend weibliche Zielgruppe wenden. Bei männlichen Urhebern von Beiträgen zu diesem Suchbegriff dominiert das Thema Fitness und Muskelaufbau. Hier wird ein bestimmtes ideales Körperbild propagiert, das vorgibt, dass Frauen vor allem schlank und fit sein sollen und Männer vor allem fit und muskulös. Deshalb ist ein hoher Anteil an Akteuren aus dem Bereich Fitness und Sport in der Stichprobe vertreten. Auch eine Analyse der Hashtags zu Ernährung oder Rezepten verdeutlicht die Fokussierung auf Gewichtsreduktion. Darüber hinaus sollen die präsentierten Gerichte gesund, aber auch schnell und „lecker“ sein.

Interessanterweise ist auch das Thema Haushalt zumindest teilweise mit dem Themenkomplex Gesundheit verknüpft. Dies betrifft zum einen z. B. (angeblich) gefährliche Stoffe im Haushalt, die die physische Gesundheit gefährden sollen wie z. B. Allergene oder Giftstoffe in Reinigungsmitteln. Wesentlich häufiger jedoch wird in diesem Kontext das Thema „mentale Gesundheit“ thematisiert, beispielsweise wenn es um die Überlastung durch Hausarbeit geht oder umgekehrt um das Thema, wie durch Ordnung im Haushalt schaffen auch mentale Ausgeglichenheit erzeugt werden kann (z. B. Casey/Littler 2022). Darüber hinaus finden sich in dieser Kategorie jedoch auch viele anwendungsbezogene Haushalts- und Putztipps. Das Thema Haushalt ist ebenfalls sehr stark weiblich gerahmt und wird oftmals mit Familie bzw. Mutterschaft in Verbindung gebracht. Die UrheberInnen der Beiträge sind fast immer weiblich, ebenso wie die Zielgruppe der Beiträge. Insbesondere die Themen Putzen, Reinigen und Saubermachen sind sehr beliebte Themen, nicht nur auf Instagram, sondern auch auf unterschiedlichen weiteren Social-Media-Kanälen. Sogenannte „Clean- bzw. Putzfluencer“ erzielen mitunter sehr große Reichweiten im einstelligen Millionenbereich. Wie auch in anderen Bereichen gibt es hier oftmals implizite wie auch ausdrückliche Werbung, Sponsoring und Product-Placement z. B. von Haushalt- und Reinigungsprodukten. Die Monetarisierung von Social-Media-Inhalten zum Thema Haushalt, Reinigen und Putzen scheint ein wichtiger Bestandteil bei dieser Thematik zu sein und könnte eine wesentliche Motivation der UrheberInnen in diesem Themensegment darstellen. Beim Suchbegriff Haushalt wurde in keinem Fall eine erkennbare wissenschaftliche Expertise vorgefunden.

Grundsätzlich fällt bei fast allen gesichteten Beiträgen auf, dass es kaum Quellenangaben zum jeweiligen Thema gibt. Ob und welche Expertise zum Thema vorliegt, ist oftmals unklar. Auf den ersten Blick finden sich in den Selbstbeschreibungen der Profile unzählige potenzielle Marker für Expertise. Diese wurde im Rahmen der Studie nach wissenschaftlichen Kriterien überprüft. Das Problem in Deutschland ist hierbei, dass die Bezeichnungen ExpertIn, BeraterIn, Coach etc. nicht gesetzlich geschützt sind und sich praktisch jeder Social-Media-User selbst so bezeichnen kann. Darüber hinaus gibt es unzählige Angebote für Zertifikate zum Thema Ernährung und Gesundheit, die den gegenwärtigen Standards der ernährungswissenschaftlichen Ausbildung nicht entsprechen und schnell und ohne größeren Aufwand, oftmals gegen eine Gebühr, z. B. im Internet erworben werden können. Folglich dürfen sich die InhaberInnen derartiger Dokumente ohne juristische Konse-

quenzen z. B. selbst als zertifizierte Ernährungs- oder GesundheitsberaterInnen bezeichnen, ohne jemals eine nennenswerte wissenschaftliche Ausbildung zur Thematik absolviert zu haben. Dementsprechend finden sich in der vorliegenden Stichprobe, insbesondere unter dem Suchbegriff „Ernährung“, viele Selbstbeschreibungen, die die UrheberInnen der Posts als ExpertInnen oder professionelle BeraterInnen zu den Themen Ernährung, Gesundheit oder Fitness oder z. B. als zertifizierte Fitness-, Gesundheits- oder Ernährungscoaches ausweisen. Die weiteren plattformübergreifenden Internetsuchen zeigten jedoch auf, dass die UrheberInnen maximal in etwa einem Drittel der Beiträge zum Thema Ernährung tatsächlich eine nachweisbare ernährungswissenschaftliche Expertise vorweisen können. So fanden sich in der vorliegenden Stichprobe z. B. selbsternannte ExpertInnen zum Thema Ernährung, deren Expertise etwa in einer schamanischen Heilerausbildung und dem Selbststudium der sogenannten „neuen germanischen Medizin“ und anderer pseudowissenschaftlicher Verfahren begründet liegt. In der Stichprobe finden sich unzählige weitere Akteure aus dem Spektrum des Heiler- und Heilpraktikerwesens und AnhängerInnen wissenschaftsferner esoterischer Alternativmedizin.

Andere verweisen auf ihren eigenen Körper, der auf Social Media Plattformen vorherrschenden Körperidealen entspricht und entsprechend in Szene gesetzt wird und sozusagen als Beweis für Ernährungs- oder Fitnessexpertise gilt (bei weiblichen Urheberinnen oftmals in Form von Ganzkörperbildern in enger Sportkleidung oder im Bikini, bei männlichen Urhebern oftmals oberkörperfrei). Diese Selbstdarstellungen sind oftmals hochgradig inszeniert und nicht selten sexualisiert (und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das verwendete Bildmaterial digital bearbeitet wurde). Unzählige UrheberInnen von Posts zum Thema Ernährung, Fitness oder Gesundheit bieten darüber hinaus gegen Bezahlung individuelle Ernährungsberatung an, manchmal auch zu schwerwiegenden Essstörungen, für deren Behandlung sie aus ernährungstherapeutischer und psychologischer Sicht nicht qualifiziert sind.

Darüber hinaus finden sich unzählige weitere Beschreibungen z. B. als „Spiegel-Bestseller-AutorIn“ und ErnährungsexpertIn mit eigener Produktlinie, bei deren Beiträgen es auch darum geht, die von ihnen selbst vertriebenen Ernährungsprodukte, wie beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel, zu bewerben und zu verkaufen. Andere selbst ernannte „Top-GesundheitsexpertInnen“ bewerben beispielsweise ihre Bücher zum Thema Ernährung, ohne eine tatsächliche Ernährungsexpertise vorweisen zu können. Bei weiteren selbsternannten ExpertInnen handelt es sich z. B. um ehemalige Patien-

Innen diverser Erkrankungen, die durch Ernährungsumstellungen symptomfrei wurden und sich aufgrund dessen als ExpertInnen für Gesundheit und Ernährung bezeichnen sowie Ernährungsempfehlungen verbreiten. Die diversen Social-Media-Plattformen unterscheiden sich hier zum Teil erheblich in der Verteilung von Akteuren und Themen sowie in Inhalt und Form der Beiträge, aber generell gesprochen lassen sich in allen untersuchten Bereichen vermeintliche Darstellungen von Expertise finden, die wissenschaftlichen Standards zum Thema nicht gerecht werden. Allerdings ist dies für die alltäglichen Social-Media-User vermutlich sehr schwer zu erkennen, da auf den ersten Blick suggeriert wird, es würde eine tatsächliche wissenschaftliche Expertise zum Thema vorliegen. In der Stichprobe konnten nur wenige Fälle identifiziert werden, in denen Personen auf den ersten Blick ersichtlich eine eindeutige ernährungswissenschaftliche Fach- oder Beratungskompetenz besaßen. Oftmals ist in den Beiträgen zum Thema Ernährung und Haushalt allgemein die Trennung von Wissen, Information und Werbung unscharf und schwer zu erkennen. Insgesamt betrachtet spielten in den untersuchten sozialen Medien stark zugespitzte Aussagen, auffällige visuelle Merkmale und Unterhaltungsaspekte eine wichtigere Rolle als Wissen und wissenschaftliche Expertise zum jeweiligen Thema. Dies könnte auch mit der algorithmischen Kuratierung und der entsprechenden Selektion und Präsentation von Social-Media-Inhalten und jeweils unterschiedlichen Plattformlogiken zu tun haben (z. B. Duffy/Meisner 2023).

Ernährungswissenschaftliche Bildungseinrichtungen sind in der Stichprobe, wie erwähnt, zwar präsent; diese kommunizieren aber vor allem Informationen zu ihren Studiengängen oder Fachbereichen und damit kaum ernährungswissenschaftliches (Fach-)Wissen, das zur Ernährungsbildung oder dem Erwerb von Ernährungskompetenz beiträgt (vgl. Said-Hung/Martín-Gutiérrez/Marcano 2024). Weitere wissenschaftliche Institutionen aus dem Bereich sind vereinzelt Fachzeitschriften, Fachorganisationen und Fach- oder Berufsverbände. Diese finden sich in der Stichprobe vergleichsweise selten und fast ausschließlich in Suchen nach den jeweiligen wissenschaftlichen Fachbegriffen Ökotrophologie bzw. Oecotrophologie. Aus der Analyse ihrer Beiträge geht hervor, dass es sich hierbei vorwiegend um Peer-to-Peer Kommunikationen handelt, etwa um die Frage, wer der neue Regulator für den Nutriscore in Deutschland geworden ist, welche neue Praxispartner und Kooperationen ein Berufsverband gewonnen hat oder welche neuen MitarbeiterInnen eingestellt wurden. Diese Informationen richten sich meistens nicht an die generel-

le Öffentlichkeit und tragen überwiegend nicht zur Ernährungsbildung oder dem Erwerb von Ernährungskompetenz bei.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Die oecotrophologische Fachexpertise ist in der Stichprobe nur marginal präsent und richtet sich nur selten an die Öffentlichkeit. Hier besteht Handlungsbedarf in puncto öffentlicher Wissenschaftskommunikation. Daraus folgt, dass sich die wissenschaftliche Ernährungskommunikation, oecotrophologische ExpertInnen und insbesondere Fachorganisationen aus dem Bereich Ernährung und Haushalt besser und proaktiver aufstellen müssen, um auf Social-Media-Plattformen überhaupt wahrgenommen zu werden. Bislang handelt sich hier um eine verpasste Chance für die Disziplin der Oecotrophologie und die Kommunikation von oecotrophologischem Fachwissen an eine allgemeine Öffentlichkeit.

Die in der Stichprobe vorgefundenen Accounts aus diesem Bereich haben in der Regel nur eine vergleichsweise geringe Anzahl an FollowerInnen und ihre Beiträge erreichen vergleichsweise geringe Zahlen an Ansichten. Sehr viele Social-Media-User werden hingegen von Akteuren erreicht, die Inhalte zu den Themen Haushalt und Ernährung verbreiten, aber keine wissenschaftliche Expertise zum Thema vorzuweisen haben. Oftmals sind diese Personen sogenannte InfluencerInnen, die primär kommerziell motiviert sind. Problematisch wird die Verbreitung von (fehlerhaften) Ernährungsinformationen sowie idealisierten Körperbildern dann, wenn diese zu problematischen Verhaltensweisen anregen (z.B. Engel et al. 2024). Insbesondere bei vulnerablen Personengruppen wie Kindern und Jugendlichen kann dies zu einem gestörtem Essverhalten und im ungünstigsten Fall zu ernsthaften Essstörungen und psychischen Erkrankungen führen (Dane/Bhatia 2023). Vor diesem Hintergrund ist auch das verhältnismäßig junge Phänomen *Orthorexia nervosa* zu benennen, bei dem die Obsession mit gesundem Essen zu Einschränkungen der Lebensqualität führt und dessen Ursachen unter anderem im Konsum von Social-Media-Inhalten zum Thema Ernährung und Gesundheit liegt (z.B. Turner/Lefevre 2017).

Hier entbehrt es nicht einer gewissen zynischen Ironie, wenn die VerbreiterInnen von problematischen Körperbildern gegen Gebühr zugleich unqualifizierte Ernährungsberatungen anbieten, um ebendiese zu erreichen. Vor die-

sem Hintergrund wäre es hilfreich, wenn sich die wissenschaftlichen Fachgesellschaften auf eine gängige Zertifizierung zum Thema qualifizierte Ernährungstherapie und -beratung einigen würden, um so die Öffentlichkeit in der Wahl einer qualifizierten Ernährungsberatung zu unterstützen, wie es derzeit von einem Bündnis von Fachgesellschaften und Berufsverbänden vorgeschlagen wird (E-Zert 2025).

Inhalte zum Thema Essen und Ernährung sind sehr beliebt auf Social-Media-Plattformen und in allen Altersgruppen anschlussfähig. Viele Inhalte zum Thema Haushalt und Ernährung auf sozialen Medien scheinen jedoch vor allem kommerziell motiviert zu sein. Die große Alltagsrelevanz der Disziplin Oecotrophologie, die sich wissenschaftlich um die Themen Haushalt und Ernährung kümmert, wurde in unserer Stichprobe von der Disziplin selbst bislang nur unzureichend aufgegriffen, wenn es um die Kommunikation vertrauenswürdigen oecotrophologischen Wissens in den sozialen Medien geht.

Literatur

- Ahmed, Y. A.; Ahmad, M. Z.; Ahmad, N.; Zakaria, N. H. (2019): Social media for knowledge-sharing: A systematic literature review. In: *Telematics and Informatics*, 37, 72–112. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.01.015>
- Allgaier, J.; Kaudel, K.; Krakofsky, M.; Reibert, A.; Sonnberger, E.; Vajda, L. (2025): A hard nut to crack? Explorative Forschung zum Thema Essen und Ernährung auf TikTok. In: F. Fischer; S. Meier-Vieracker; L. Niendorf (Hrsg.): *TikTok – Memefication und Performance. Interdisziplinäre Zugänge*. Stuttgart: Metzler.
- Buchholz, D. (2015): *Diätassistenten und das Handlungsfeld Diät- und Ernährungsberatung – historische Entwicklung, Status quo und Herausforderungen* [Dissertation]. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Cassey, E.; Littler, J. (2022): Mrs Hinch, the rise of the cleanfluencer and the neoliberal refashioning of housework: Scouring away the crisis? In: *The Sociological Review*, 7 (3), 498–505.
- Chester, J.; Montgomery, K. C.; Kopp, K. (2021): *Big Food, Big Tech, and the Global Childhood Obesity Pandemic*. Center for Digital Democracy. https://democratic-media.org/assets/resources/full_report.pdf

- Dane, A.; Bhatia, K. (2023): The social media diet: A scoping review to investigate the association between social media, body image and eating disorders amongst young people. In: *PLOS Global Public Health*, 3 (3), e0001091.
- Della Giusta, M.; Jaworska, S.; Vukadinović Greetham, D. (2021): Expert communication on Twitter: Comparing economists' and scientists' social networks, topics and communicative styles. In: *Public Understanding of Science*, 30 (1), 75–90. <https://doi.org/10.1177/0963662520957252>
- Duffy, B. E.; Meisner, C. (2023): Platform governance at the margins: Social media creators' experiences with algorithmic (in)visibility. In: *Media, Culture & Society*, 45 (2), 285–304. <https://doi.org/10.1177/01634437221111923>
- Endres, E.-M. (2021): *Soziale Medien in der Ernährungskommunikation. Relevanz und Potenziale*. München/Eichstätt: zem::dg. Zentrum für Ethik der Medien und der digitalen Gesellschaft.
- Engel, E.; Gell, S.; Heiss, R.; Karsay, K. (2024): Social media influencers and adolescents' health: A scoping review of the research field. In: *Social Science & Medicine*, (340), <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116387>
- E-Zert e.V. (2025): Ernährungstherapie ist unsere Herzenssache. E-Zert Plattform qualifizierte Ernährungstherapie und Ernährungsberatung e.V. <https://e-zert.de/>
- Fegebank, B. (2023): *60 Jahre Ökotrophologie in Deutschland. Ein Teil gelebter Geschichte*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Kessler, S. H.; Wicke, N. (2023): Inhaltsanalysen inklusive Medienanalysen. In: Niemann, P., van den Bogaert, V., Ziegler, R. (Hrsg.): *Evaluationsmethoden der Wissenschaftskommunikation*. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-39582-7_14
- Macdiarmid J. I.; Whybrow S. (2019): Nutrition from a climate change perspective. In: *Proceedings of the Nutrition Society*, 78 (3), 380–387. <https://doi.org/10.1017/0029665118002896>
- Mayfield, B. J. (2020): *Communicating Nutrition. The Authoritative Guide*. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics.
- Metag, J. (2020): What drives science media use? Predictors of media use for information about science and research in digital information environments. In: *Public Understanding of Science*, 29 (6), 561–578. <https://doi.org/10.1177/0963662520935062>
- Ricke, J.N.; Seifert, R. (2024): Disinformation on dietary supplements by German influencers on Instagram. In: *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*. Online first. <https://doi.org/10.1007/s00210-024-03616-4>
- Ruani, M. A.; Reiss, M. J.; Kalea, A. Z. (2023): Diet-Nutrition Information Seeking, Source Trustworthiness, and Eating Behavior Changes: An International Web-Based Survey. In: *Nutrients*, 15 (21), 4515. <https://doi.org/10.3390/nu15214515>

- Said-Hung, E.; Martín-Gutiérrez, A.; Marcano, B. (2024): A study of social media use for scientific communication and dissemination among Spanish education researchers. In: *Knowledge Management & E-Learning*, 16 (2), 237–258. <https://doi.org/10.34105/j.kmel.2024.16.012>
- Turner, P. G.; Lefevre, C. E. (2017): Instagram use is linked to increased symptoms of orthorexia nervosa. In: *Eating and Weight Disorders* 22, 277–284. <https://doi.org/10.1007/s40519-017-0364-2>
- Wang, Y.; McKee, M.; Torbica, A.; Stuckler, D. (2019): Systematic Literature Review on the Spread of Health-related Misinformation on Social Media. In: *Social Science & Medicine*, 240, 112552. <https://doi.org/10.1016/j.socsci-med.2019.112552>
- Willett, W. et al. (2019): Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. In: *The Lancet*, 393 (10170), 447 bis 492.
- Wolfert, S.; van Wassenauer, L.; van der Burg, S.; Ryan, M.; Klerkx, L.; Rijswijk, K.; McCampbell, M.; Athanasiadis, I.; Beers, G. (2021): *Navigating the Twilight Zone: Pathways towards digital transformation of food systems*. Wageningen University & Research. <https://doi.org/10.18174/552346>

In: M. Eibl (Hrsg.): Datenströme und Kulturoasen – Die Informationswissenschaft als Bindeglied zwischen den Informationswelten. Proceedings des 18. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2025), Chemnitz, Deutschland, 18.–20. März 2025. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch, S. 250–262.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14925634>